

SCI-CONF.COM.UA

**SCIENTIFIC RESEARCH:
MODERN CHALLENGES
AND FUTURE PROSPECTS**

**PROCEEDINGS OF II INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
SEPTEMBER 23-25, 2024**

**MUNICH
2024**

SCIENTIFIC RESEARCH: MODERN CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS

Proceedings of II International Scientific and Practical Conference

Munich, Germany

23-25 September 2024

Munich, Germany

2024

UDC 001.1

The 2nd International scientific and practical conference “Scientific research: modern challenges and future prospects” (September 23-25, 2024) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2024. 409 p.

ISBN 978-3-954753-06-2

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research: modern challenges and future prospects. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-modern-challenges-and-future-prospects-23-25-09-2024-myunhen-nimechchina-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: munich@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2024 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2024 MDPC Publishing ®

©2024 Authors of the articles

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES

1. *Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Демченко А. І., Пулипенко Д. В., Свирид Д. О.* 11
ОСОБЛИВОСТІ ДІЛЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОСЕКТОРІ

BIOLOGICAL SCIENCES

2. *Panakhova Elmira Nuretdin, Abbasova Laman Polad, Valiyeva Goonel Muslim* 17
NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH AND ANALYSIS OF VISUAL PERCEPTION IN THE GOLLIN TEST

MEDICAL SCIENCES

3. *Makhnyuk V. M., Makhnyuk V. V., Melnychenko S. O., Vasylieva O. I., Mohylnyi S. M.* 20
RENEWABLE ENERGY SOURCES AS THE MAIN VECTOR OF UKRAINIAN STATE-BUILDING POLICY IN THE CONDITIONS OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
4. *Біловол А. М., Пустова Н. О., Удовиченко А. О., Леонова А. О.* 27
ВПЛИВ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВОЄННИМИ ДІЯМИ, НА ПЕРЕБІГ ПСОРІАЗУ: ПСИХО-ЕМОЦІЙНИЙ ТА ІМУНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
5. *Біловол А. М., Пустова Н. О., Муріна М. О.* 30
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРИБКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
6. *Біловол А. М., Пустова Н. О., Маланія М. Д., Кондратенко О. К.* 34
ЕПІЛЯЦІЯ ЯК ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ ШКІРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
7. *Гончарова Н. М., Євтушенко О. В., Грицай А. А.* 37
ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ СЕПТИЧНОГО ШОКУ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ХІРУРГІЧНУ ПАТОЛОГІЮ
8. *Гончарова Н. М., Євтушенко О. В., Мініна Н. С., Лісконог В. О.* 40
ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОБСТРУКТИВНУ ЖОВТЯНИЦЮ
9. *Данченко Є. А., Березнюк О. П.* 43
ВИКЛАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ»
10. *Макарова І. І.* 49
ІНДЕКС ВАЖКОСТІ ІНСОМНІЇ ЯК ПРЕДИКТОР ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ПОРУШЕННЯМИ СНУ

**ІНДЕКС ВАЖКОСТІ ІНСОМНІЇ ЯК ПРЕДИКТОР ФОРМУВАННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ
ТА ПОРУШЕННЯМИ СНУ**

Макарова Інна Іванівна

аспірант

ORCID: 0009-0001-1426-5398

Дніпровський державний медичний університет
м. Дніпро, Україна

Вступ. Зростання кількості психотравмуючих чинників призводить до збільшення випадків психогенних психічних розладів. Одним з найбільш складних у діагностиці та надані допомоги з яких є соматоформні розлади (СФР). Залежно від методів діагностики, їх поширеність досягає 34%, при цьому до 47% пацієнтів з СФР мають проблеми зі сном. Таким чином пацієнти з СФР, що пред'являють соматичні скарги та скарги на порушення сну, створюють значне навантаження на систему охорони здоров'я, особливо на первинному рівні. Тому важливо оцінювати вплив порушень сну у пацієнтів з СФР на якість життя, що дозволить покращити методи лікування та реабілітації таких пацієнтів.

Мета роботи: оцінка рівня якості життя у пацієнтів з СФР та порушеннями сну в залежності від вираженості інсомнії.

Матеріали та методи. У дослідженні за умови інформованої згоди взяли участь 120 осіб хворих на СФР з розладами сну. Залежно від обраного методу лікування хворих розділили на 2 групи: основну - психологічне втручання разом з психофармакотерапією та групу порівняння – лише психофармакотерапія. Використовували клініко-психопатологічний, психодіагностичний методи обстеження (індекс важкості інсомнії (ISI), інтегративний опитувальник якості життя). Для оцінки діагностичної значущості ознак під час прогнозування ймовірності настання результату, розрахованої з допомогою регресійної моделі, застосовувався метод аналізу

ROC-кривих. Критичне значення рівня статистичної значущості при перевірці усіх нульових гіпотез приймалося рівним 0,05.

Результати та обговорення. Після проведеного втручання в обидвох групах було виявлено, медіанний показник індексу важкості інсомнії склав 10 (7; 14) балів: 7,5 (6;10) в основній групі та 13 (10; 16) в групі порівняння. Зниження загального балу по шкалі важкості інсомнії склало більше 8 балів, що підтверджує ефективність надання допомоги. Звертає на себе увагу покращення по усіх складових інсомнічних розладів як в динаміці, так і між основною та контрольною групами (табл. 1,2). Але медіанний бал по складових показниках ISI в основній групі складав 1 бал, а в групі порівняння – 2 бали.

Таблиця 1

Динаміка показників вираженості клінічних особливостей порушень сну за ISI в основній групі (у балах)

Показники	Значення Me (Q1; Q3)		p*
	До лікування	Після лікування	
Складнощі із засинанням	3 (3; 4)	1 (1;2)	p<0,01
Часте та/або довготривале пробудження	3 (3; 4)	1 (1;2)	p<0,01
Раннє ранкове пробудження	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01
Задоволеність сном	3 (2; 4)	1 (1;1)	p<0,01
Зниження працездатності у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01
Зниження якості життя у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01
Стурбованість поганим сном	3 (2; 4)	1 (1;2)	p<0,01
Тяжкість інсомнії	22 (17,5; 25,5)	7,5 (6;10)	p<0,01

* різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Таблиця 2

Динаміка показників вираженості клінічних особливостей порушень сну за ISI в контрольній групі (у балах)

Показники	Значення Me (Q1; Q3)		P
	До лікування	Після лікування	
Складнощі із засинанням	3 (3; 4)	2 (1; 2)	p<0,01
Часте та/або довготривале пробудження	3 (3; 4)	2 (1; 2,5)	p<0,01
Раннє ранкове пробудження	3 (3; 4)	2 (1; 2)	p<0,01
Задоволеність сном	3 (2; 4)	2 (1; 2)	p<0,01
Зниження працездатності у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	2 (1; 2,5)	p<0,01

Зниження якості життя у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	2 (1; 2)	p<0,01
Стурбованість поганим сном	3 (2; 4)	2 (1; 2)	p<0,01
Тяжкість інсомнії	22 (17,5; 25,5)	13 (10; 16)	p<0,01

* різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Для прогнозування якості життя була використані результати обстеження за шкалою важкості інсомнії, отримані до лікувально-реабілітаційного втручання. У модель увійшли результати за усіма компонентами ISI. Отримані результати множинної регресійної моделі наведені у табл. 3.

Таблиця 3

Параметри множинної логістичної регресійної моделі для ISI

Предиктор (Компонент ISI)	B	Вальд	ВІП (95% ДІ)	p
Зниження працездатності у зв'язку з поганим сном	0,72	2,31	2,05 (0,81–5,17)	0,12
Зниження якості життя у зв'язку з поганим сном	0,12	0,09	1,13 (0,52–2,47)	0,76
Задоволеність сном	-0,04	0,01	0,97 (0,51–1,85)	0,92
Часте та/або довготривале пробудження	0,20	0,32	1,22 (0,61–2,47)	0,57
Складнощі із засинанням	1,40	5,61	4,08 (1,28–13,07)	0,02
Раннє ранкове пробудження	-0,30	0,51	0,74 (0,33–1,69)	0,48
Стурбованість поганим сном	0,49	2,58	1,63 (0,90–2,95)	0,11
Константа	-7,65	20,97	–	<0,001

Отримана нами модель на основі індексу важкості інсомнії пояснила 51,08% варіацій у чорновому результаті та правильно класифікувала 75% випадків. Критерій Хосмера-Лемешова склав 10,05 (p=0,26) та використання методу максимальної правдоподібності, який виявив: $\chi^2=57,4$, df=7, p<0,0001). Прогностична точності рівняння, оцінена за ROC кривою та аналізом AUC (0,871 (95% ДІ 0,798–0,92), p<0,0001) свідчили про дуже добру прогностичну здатність. Певним обмеженням використання індексу важкості інсомнії для прогнозування ЯЖ є те, що лише категорія складнощі засинання в моделі мала достовірну прогностичну здатність, хоча вся шкала в цілому була достовірною.

Чутливість логістичної моделі на основі ISI була 72,5%, специфічність - 92,2%.

Уніваріантний логістичний аналіз впливу важкої інсомнії за ISI показав відношення шансів 14,28 (95% ДІ 5,88–34,74), а якість моделі за AUC склала 0,791 (95% ДІ 0,707–0,86) при $p < 0,0001$.

Висновки. Використання шкали важкості інсомнії Ch.Morin дозволяє прогнозувати шанси не мати достатній рівень ЯЖ у пацієнтів з соматоформними розладами та порушеннями сну після лікування. Посередня чутливість та достатня специфічність моделі дозволяють прогнозувати збільшення шансів не мати достатній рівень ЯЖ в 8,64 рази. При цьому наявність важкої інсомнії до лікування у таких пацієнтів збільшує шанси на недостатню якість життя у 14,28 рази.